

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE AMONG EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS BASED ON A PERSONALITY-ORIENTED APPROACH

Kosimova Sh.

Associate Professor of the Institute for Retraining and Advanced Training of
Directors and Specialists of Preschool Educational Organizations
Mamadaliyeva M. Kh.

Surkhandarya region Teacher of the Higher Educational Service of the Ministry of
Education and Science

Annotation

The content and essence of the development of professional competence among
educators of preschool educational organizations based on a personality-oriented
education are discussed.

Resume. Development of professional competencies among MTT educators based
on personality-oriented education

SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN YONDOSHUV ASOSIDA MAKTABGACHA TA‘LIM TASHKILOTLARI TARBIYACHILARIDA KASBIY KOMPETENTLIKNI RIOJLANTIRISH

Қосимова Ш.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va
ularning malakasini oshirish instituti dotsenti
Mamadaliyeva M. X.
Surxandaryo viloyati XTXKT va MOXM o‘kituvchisi

Annotatsiya

Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim asosida maktabgacha ta‘lim tashkilotlari
tarbiyachilarida kasbiy kompetentlikni riojlantirish mazmuni va mohiyati haqidagi
fikr mulohazalar yoritib o‘tilgan.

Rezume. Development of professional competencies among MTT educators based on personality – oriented education

Milliy tarbiyashunoslik taraqqiyoti yuzasidan yratiladigan yangiliklar va o'zgarishlar har qanday pedagogdan o'z kasbiy mahoratini tinimsiz oshirib borishni talab etmoqda. Bugun davlat, jamiyat va davr ta'lim tizimidan ma'naviy barkamol, har tomonlama kamolotga intilgan, har qanday jamiyatda ijtimoiy moslashuv qobiliyatiga ega bo'lgan, mehnat faoliyatini boshlashga, mustaqil ta'lim olish va o'z-o'zini rivojlantira borishga qodir shaxslarni tarbiyalab berishni taqozo etmoqda. Maktabgacha ta'lim sog'lom, har tomonlama yetuk bolalarni tarbiyalash uchun zarur tashkiliy, uslubiy, psixologiy pedagogik shart-sharoitlar yaratadi, bolalarni maktabda muntazm ravishda ta'lim olishga tayyorlashda ota-onalarga yordam beradi. Maktabgacha ta'lim bola 6-7 yoshga yetguncha oilada, hamda davlat va nodavlat maktabgacha bolalar muassasalarida amalga oshiriladi. Maktabgacha ta'lim, bola shaxsini maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim-tarbiyasiga qo'llaydigan Davlat talablariga muvafiq sog'lom va yetuq maktabda o'qishga tayyorlangan tarzda shakllantirish maqsadini ko'zlaydi. Maktabgacha ta'limning vazifalari esa bolalarning hayotini muhofaza qilish va sog'lig'ini mustahkamlash; bolaning rivojlanishidagi nuqsonlarni zarur tarzda tuzatish; bolaning intellektual, shaxsiy va jismoniy rivojlanishini ta'minlash, bolalarni milliy madaniyat va umuminsoniy qadriyatlar bilan tanishtirish; bolalarni maktabda o'qishga tayyorlashga yo'natirilgan. Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning hamma turlari bilan mustahkam aloqada olib boriladi. «O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida – oila jamiyatning asosiy bug'inidir, hamda jamiyat va davlat muhofazasida bo'lish huquqiga ega» deyilgan. Shuningdek, voyaga yetmaganlar _ davlat himoyasidir - deb uqtiriladi. Maktabgacha ta'lim muassasasi oila va jamiyatning bolalarga g'amxo'rlik qilish, milliy va mintaqa xususiyatlarini hisobga olgan holda har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash va rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida tashkil etiladi.

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyada onalik va bolalikni Davlat tomonidan muhofaza qilinadi deb, uqtiriladi. Ijtimoiy maktabgacha ta'lim - bu Davlat tomonidan tashkil etiladigan Davlat muassasalari bo'lib, unda maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarga ta'lim va tarbiya beriladi. Maktabgacha tarbiyani rivojlantirish

uchun quyidagilarni amalga oshirish lozim sanaladi: Maktabgacha ta'limni samarali psixologik-pedagogik uslublarini izlash va joriy etish; bolalarni oilada tarbiyalashni tashkiliy, psixologik, pedagogik va uslubiy jihatdan ta'minlash; zamonaviy o'quv-uslubiy qo'llanmalar, texnik vositalar, o'yinchoqlar va o'yinlar yaratish hamda ularni ishlab chiqarish; maktabgacha yoshdagi bolalarni xalqning boy madaniy-tarixiy merosi va umubashariy qadriyatlar asosida ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash uchun shart-sharoitlar yaratish; maktabgacha ta'lim muassasalarining har xil turlari uchun turli variantlardagi ta'lim dasturlarini tanlab olish, maktabgacha tarbiyaning barcha masalalari bo'yicha malakali konsultatsiya xizmati ko'rsatish imkoniyatini yaratish kabilar.

Yuqoridagi fikrlarga asoslanib aytish joizki, maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarini kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish, ko'proq mustaqil va innovatsion faoliyatga tayyorlash, ularning sub'ktivligini oshirish, erkin faoliyat yuritishlari uchun olgan bilimlariga tayanish hamda yangi - yangi ishonchli axborotlar bilan ta'minlash, ularning faoliyatini muvofiqlashtirishda axborotlar almashinuviga ijodiy yondashish zaruriyatini belgilaydi.

Tajribalarning ko'rsatishicha, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayonlarida tarbiyachilarni kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish yo'nalishidagi pedagogik jarayonlarni samarali tashkil etishda quyidagi omillarga e'tibor qaratish zarur sanaladi, jumladan:

- ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini ta'minlashda tarbiyachilarni innovatsion faolligi va kasbiy kompetensiyaviyligini oshirish;
- shaxslararo munosabatlar jarayonida tarbiyachining kasbiy kompetentligi, bilim, ko'nikma va malakasini rivojlantirishga ta'sir ko'rsatuvchi omillarning mavjudligi;
- pedagogik jarayonlarning o'zaro integrativligi va aloqadorligi;
- pedagogik jarayonlarda shaxsga yo'naltirilgan ta'sirning o'ziga xos ahamiyati va zaruriyati;
- motivlashtirish samaradorligi pedagogik jarayonlarning natijaviyligini ifodalashi;
- ta'lim-tarbiya jarayonlari samaradorligining motivlashtirishga bog'liqligi;

- motivlashtirish jarayonida yangi axborotlarning ahamiyati.
- tarbiyachilik faoliyatiga oid kasbiy bilim va ko'nikmani shakllantirish va rivojlantirish;
- yuqori samaradorlikka erishish uchun ularning boshlang'ich tushunchalari, tasavvuri hamda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning ahamiyati va zaruriyati haqidagi fikr va qarashlarga ilmiy yondashish;
- ta'lim-tarbiya jarayoni hamda tarbiyaviy munosabatlar jarayonlarida kompetensiyalarning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olish;
- tarbiyachilarni kasbiy kompetentligini ilm olishga va ijodiy yondashishga bo'lgan qiziqishni kasbiy motivlar orqali shakllantirish va rivojlantirish;
- tarbiyachilarda mustaqil fikr yuritish, kasbiy faollik ko'nikmalari va kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun zaruriy, qulay shart-sharoitlar yaratuvchi ijodiy muhitni vjudga keltirish;
- pedagogik jarayonlarning o'zaro integrativligi va aloqadorligini ta'minlash;
- tarbiyachilarni kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish jarayonlariga murakkab innovatsion pedagogik tizim sifatida yondashish;
- ta'lim-tarbiya jarayonlarida tarbiyachilarda o'tmish va kelajak haqidagi boy tasavvurni shakllantiruvchi reflektiv yondashuvni joriy etish;
- pedagogik jarayonlarda shaxsga yo'naltirilgan faoliyatning ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olish kabi omillarning bajarilishini ta'minlash zarur.

Tarbiyachilarda kasbiy kompetentlikni shakllantirish va rivojlantirish orqali shakllanayotgan bola shaxsini pedagogik-psixologik jihatdan tarbiyalash, maktabga sifatli tayrlash, mustaqil fikrlashga o'rgatish, intellektual salohiyatini oshirish va ularni pedagogik qo'llab-quvvatlashning zarurligi haqidagi fikrlar aksariyat pedagog va psixologlarning ishlarida nazariy-amaliy xususiyatlarini ochish tarzida aks ettirilgan.

Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan 2018 yil 18 iyunda Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarga qo'yiladigan Davlat talablari [1] ishlab chiqilgan, unda bolani yosh xususiyati inobatga olingan holda uning rivojlanishiga qo'yiladigan minimal talablar aks ettirilgan. Davlat talablari 5ta rivojlanish sohalari integratsiyasini ko'zda tutadi va bola rivojlanishiga ko'maklashadi: jismoniy rivojlanish va sog'lom

turmush tarzining shakllanishi; ijtimoiy-hissiy rivojlanish; nutq, muloqot, o‘qish va yozish malakalari; bilish jarayonining rivojlanishi; ijodiy rivojlanish.

Bunday vazifalarni amalda bajarilishini samaradorligi tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini shakllanganligi va rivojlanganligi, innovatsion faoliyatga tayyorgarligi, o‘z ustida muntazaam shug‘ullanishi, tarbiyachilarni malakasini oshirib borish jarayonlarining integrativligini ta‘minlash va sifat ko‘rsatkichlarini oshirib borishi bilan belgilanadi.

Ayniqsa, tarbiyachining ushbu jrayonlarni samarali tashkil etishga bo‘lgan o‘zaro munosabatlari va shaxsiy yondashuvi ham muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ular quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- tarbiyachi va tarbiyalanuvchi xuquqlarini tenglashtirish;
- tarbiyalanuvchining erkin tanlab olish huquqi;
- tarbiyalanuvchining xatoga yo‘l qo‘yish huquqi;
- tarbiyalanuvchining o‘z nuqtai nazariga ega bo‘lish huquqi;
- tarbiyalanuvchining o‘zaro munosabatlardagi ishtirok etishi;
- tarbiyachining boshqarish emas, tashkil etish; chegaralash emas, erkin tanlab olishga imkon berish;
- tarbiyachining qiziquvchanligi, ijtimoiy faolligini shakllanganligi;
- ta‘lim jarayoniga yangiliklarni olib kirishi va innovatsion yondasha olishi;
- tarbiyalanuvchilarning bilish faolligini oshirishga intilishi va qiziqishi;
- tarbiyalanuvchilarni innovatsion fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish;

Ta‘limning milliy modelini – shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta‘lim, fan, ishlab chiqarishdan iborat beshta tarkibiy qismida «shaxs» asosiy tarkibiy qism – birinchi o‘rinda turadi. Boshqacha aytganda, butun ta‘lim tizimi, shu jumladan o‘qitish tarbiyalanuvchi shaxsiga yo‘naltirilgan bo‘lishi lozim. Ma‘lumki, yangilangan ta‘lim tizimini joriy etishda har bir pedagog va tarbiyachilarning o‘z sohasiga va barkamol avlod ta‘lim-tarbiyasiga oid kasbiy kompetentligini shakllantirish va ularni pedagogik faoliyatda izchil qo‘llay bilish mahoratiga ega bo‘lishida shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim bugungi kunning muhim talabidir. Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘limda tarbiyachi ta‘limning milliy modeli mohiyatiga ko‘ra pedagogik jarayon markaziga qo‘yiladi, uning rivojlanishiga va tabiiy imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga qulay shart-sharoitlar yaratib beriladi.

Mustaqil mulohaza yuritadigan, o'z faoliyati va uning natijalarini tahlil qila oladigan, ta'lim jarayonini modellashtira biladigan tarbiyachiga qo'yilgan bu talablarning o'ziga xosligi hisoblanib, mazkur jarayonda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim asosida barkamol shaxsni tarbiyalash masalasi muhim ahamiyatga ega. Aynan shu ma'noda bugun o'z sohasini yaxshi biladigan, erkin-ijodiy fikrlay oladigan, raqobatbardosh shaxsni har tomonlama tarbiyalashga qodir kompetentli tarbiyachiga talab kun sayin ortib bormoqda.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari butun ta'lim tizimi markaziga shaxsni qo'yadi, uning tabiiy qobiliyatlarini rivojlantirish, uning rivojlanishi uchun xavfsiz sharoitlar yaratib berishni o'z maqsadi deb biladi. Bu texnologiyalarda shaxs ta'lim tizimining maqsadi bo'lib chiqadi. Mazkur texnologiyalar 3 ga bo'lib o'rganiladi.

- Insonparvarlik texnologiyasi – boshqalardan insonparvarlik mohiyati, shaxsga yordam berishga yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi. Ular bolaga nisbatan hurmat va muhabbat g'oyalari oldga suradi.
- Hamkorlik texnologiyasi: pedagog va o'qituvchilar o'rtasida demokratik munosabatlarni qo'llab quvvatlaydilar. O'qituvchi va o'quvchilar birgalikda maqsadni, ta'lim mazmunini aniqlaydilar, baholaydilar, hamkorlikda izlanadilar.
- Erkin tarbiya texnologiyasi bolaga uning hayotidagi ma'lum miqdorda mustaqil tanlash uchun sharoit yaratib berishni nazarada tutadi. Shunda bola tashqi ta'sir orqali emas, balki ichki tuyg'ulardan kelib chiqqan xolda maqsadga intiladi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'limda shaxsni har tomonlama voyaga yetkazish, unda komillik va malakali mutaxassisga xos sifat va fazilatarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Bugungi tezkor davr ta'lim oluvchilar, shu jumladan tarbiyalanuvchilarni ham qisqa muddatda va asosli ma'lumotlar bilan qurollantirish, ular tomonidan turli fan asoslarini puxta o'zlashtirilishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni taqozo etmoqda. Hozirgi sharoitda ta'lim jaraenining barcha imkoniyatlariga ko'ra shaxsni rivojlantirish, ijtimoiylashtirish va unda mustaqil, tanqidiy, ijodiy va innovatsion fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashga yo'naltirilishi talab qilinmoqda. O'zida ana shu imkoniyatlarni namoën eta olgan ta'lim shaxsga yo'naltirilgan ta'lim deb nomlanadi.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim – tarbiyachining fikrlash va harakat strategiyasini inobatga olgan holda uning shaxsi, o‘ziga xos xususiyatlari, qobiliyatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan faoliyatdir.

Mazkur, ta‘lim o‘qitish muhitining shaxs imkoniyatlariga moslashtirilishini nazarda tutadi. Unga ko‘ra ta‘lim muhiti, pedagogik shart-sharoitlar, ta‘lim hamda tarbiya jara‘nini to‘laligicha tarbiyachining shaxsiy imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish, qobiliyatini rivojlantirish, shaxs sifatida kamolotga yetishini ta‘minlash, tafakkuri va dunëqarashini boyitishni nazarda tutadi. Bu turdagi ta‘lim tarbiyachilarda ijodkorlik, mustaqillik, tashabbuskorlik, javobgarlik kabi sifatlar, shuningdek, mustaqil, ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashga xizmat qiladi. Bu turdagi ta‘limni tashkil etishda pedagoglardan har bir talaba imkon qadar individual ëndashishni, uning shaxsini hurmat qilishni, unga ishonch bildirish taqozo etiladi. Qolaversa, shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim o‘qitish jarayonining ishtirokchilari pedagog-talaba yoki talaba-talaba, talaba talabalar guruhi, talaba-talabalar jamoasi tarzida o‘zaro hamkorlikda bilim olish, shaxs sifatida kamol toptirish uchun qulay pedagogik sharoitni yaratish zaruriyatini ifodalaydi. [2] Pedagog ta‘lim jarayonida shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim turlaridan foydalanar ekan, bir qator shartlarga qat‘iy rioya etishi kerak. Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘limning o‘ziga xos jihati ta‘lim oluvchi shaxsini tan olish, uni har tomonlama rivojlantirish uchun qulay, zarur muhitni yaratishdan iborat

Yuqoridagi fikrlarga asoslangan holda quyida shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalarini blok sxemasi yoritib beriladi.(1 rasm)

1-rasm. Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalari blok sxemasi.

Yuqorida ko‘rsatilgan (1-rasmga qarang) rasmda shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalarining asosiy komponentlari keltirilgan bo‘lib, ynda ko‘rsatilgan o‘qitish texnologiyalaridan ishbilarmon (amaliy pedagogik) o‘yinlar, muammoli ta‘lim, dasturlashtirilgan ta‘lim, tabaqalashtirilgan o‘qitish, individuallashtirilgan o‘qitish, kompyuterli o‘qitish, o‘zaro faollikni rivojlantirish, insonparvarlik, hamkorlik va boshqalardan ta‘lim jarayoniga keng qo‘llanilgan. Ammo, ta‘limning milliy modelida shaxsga asosiy hal qiluvchi o‘rin berilgandan so‘ng bu texnologiyalarning har birini shaxsning mavjud imkoniyatlarini to‘la ro‘yobga

chiqarishga yo‘naltirilgan jarayonlarga e‘tibori yanada oshdi. Hozirgi kunda axborotning hajmi, xilma-xilligi, uni egalashga moyilligi va vositalarining yetarliligi, samarali individual va mustaqil o‘qitishni tashkil etish uchun zaruriy shart-sharoitlarni yaratilganligi munosabati bilan tarbiyachining tarbiyalanuvilarga bo‘lgan yondashuvi o‘zgarib, uning hamkorlik faoliyatini rivojlantirishga ehtiyoj ortdi. Shaxsga yo‘naltirilgan o‘qitish texnologiyalarining kommunikativ asosi – pedagogik jarayonda tarbiyalanuvchilarga nisbatan insoniy-shaxsiy yondashishni amalga oshirishdir. Bunda bir-birini to‘ldiradigan, shaxsiy-insoniy munosabatlarni rivojlantiradigan jihatlarni ko‘rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ruyxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligining 2018 yil 7 iyuldagi 4-sonli hay’at yig‘ilishi qarori bilan tasdiqlangan maktabgacha ta’lim muassasalari uchun —Ilk qadam. Maktabgacha ta’lim muassasalari davlat o‘quv dasturi. Tuzuvchilar: I.V.Grasheva, L.G.Evstafeva, D. T. Mahmudova, Sh. B. Nabixonova, S. V. Pak, G. E. Djanpeisova. – T.: MTV, 2018. – 69 bet.

2. Innovatsion ta’lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To‘raev A.B. – Toshkent: 2015. – 208 bet.